

ANEXO 10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Produto 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

**IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA
EXECUÇÃO DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE
SUBPRODUTO 1.8**

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E APOIO À GESTÃO DE PROGRAMAS

PROJETO:
**“O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO”**

Eixo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 3: DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO DA CAPACITAÇÃO E DA
EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO**

RELATÓRIO FINAL
**MONITORAMENTO IN LOCO NOS MUNICÍPIOS
QUE RECEBERAM AS CAPACITAÇÕES
PRESENCIAIS**

João Pessoa, dezembro de 2022

FICHA TÉCNICA

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE

Wagner Junqueira de Araújo

Autores

Anielson Barbosa da Silva - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6549-9733>

Gabriela Tavares dos Santos - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6832-8681>

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6943-0338>

Kathy Souza Xavier de Araújo – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Luziel Augusto da Silva – *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Coautores:

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Maria Aparecida Nunes Pereira - *Universidade Federal da Paraíba*

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

RESUMO

Este relatório objetiva apresentar os resultados alcançados pela equipe do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica em relação ao Monitoramento *in loco* nos municípios que receberam as capacitações presenciais. Os resultados alcançados demandaram da equipe de monitoramento o levantamento de informações, por meio de um processo de diagnóstico, proposição e avaliação, que possibilitaram a proposição de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE (SMGe), como também o mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola. Os resultados possibilitaram ainda a elaboração de um manual de boas práticas de gestão, elaborado em conjunto com os pesquisadores do Produto 2 e um vídeo sobre o monitoramento e as boas práticas de gestão do PDDE e suas Ações Integradas. Os resultados deste relatório subsidiarão os gestores e técnicos na implementação de estratégias de monitoramento do PDDE e no desenvolvimento e disseminação de práticas exitosas de gestão do PDDE que promovam melhoria nos índices de desempenho e de qualidade da educação básica no Nordeste brasileiro.

Palavras-chave: monitoramento, capacitação presencial, PDDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Nível de conhecimento das etapas para implementação e gestão de uma Unidade Executora (UEx)	27
Tabela 2. Principais Dificuldades no Processo de Execução no Webinário e nos Cursos de Capacitação Presencial	30
Tabela 3. Principais Dificuldades no Processo de Prestação de Contas	33

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Caracterização das metas previstas no produto 3.2	12
Quadro 2. Relação das escolas onde atuam os gestores escolares entrevistados	13
Quadro 3. Indicadores do SMGe	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Imagens da visita a Creche Primeiros Passos – Cajazeiras VII	15
Figura 2. Imagens da visita a Escola Municipal da Palestina	16
Figura 3. Cards dos Encontros Presenciais	17
Figura 4. Fotos dos Encontros realizados com gestores e técnicos	18
Figura 5. Questionários elaborados pela equipe do produto 3.2	19
Figura 6. Plano de Trabalho elaborado pela equipe do subproduto 3.2	23
Figura 7. Dimensões do SMGe	35

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS	10
3. METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS	12
3.1 Visitas <i>in loco</i>	13
3.2 Elaboração de um questionário	19
3.3 Plano de Trabalho	23
3.4 Relatório Técnico Parcial e Final	24
3.5 Produção de Vídeo	24
4 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25
4.1 Revisão da Literatura	25
4.2 Definição dos Processos de Gestão do PDDE	26
4.3 Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE	26
4.4 Delimitação das Dimensões e Indicadores do SMGe	27
4.5 Avaliação do SMGe	27
5. RESULTADOS E DISCUSSÕES	27
5.1 Dimensões do SMGe	36
5.2 Indicadores de Gestão do SMGe	38
5.3 Mensuração dos Indicadores do SMGe	40
5.4 Avaliação do SMGe	45
5.4.1 Avaliação das Oficinas realizadas nos Encontros Presenciais	45
5.5 Encaminhamentos para Implantação do SMGe	50
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	52
REFERÊNCIAS	54

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DE MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PDDE, AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

APÊNDICE 2 – PLANO DE TRABALHO

APÊNDICE 3 – ROTEIRO DO VÍDEO

APÊNDICE 4 – SLIDES DOS ENCONTROS PRESENCIAIS COM GESTORES

APÊNDICE 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM GESTORES ESCOLARES

1. INTRODUÇÃO

O Eixo Assistência Técnica tem como objetivo a realização de cursos de capacitação presencial e à distância nos estados, municípios e escolas da Região Nordeste. No período de 2021 a 2022 foram realizadas ações voltadas ao fortalecimento do PDDE e das Ações Integradas na modalidade presencial e à distância, abrangendo gestores e gestoras de escolas públicas, representantes de Unidades Executoras – UEx's, de Entidades Executoras – EEx's, de Entidades Mantenedoras – EM's e demais agentes envolvidos com a gestão desses programas.

Na perspectiva de monitorar a qualidade da assistência técnica promovida pelo CECAMPE-NE, identificar os fatores que dificultam a operacionalização do PDDE e Ações Integradas, os *gaps* de conhecimento acerca do PDDE e das Ações Integradas e identificar e mapear as boas práticas de gestão, visando a sua disseminação, realizou-se, no âmbito desse subproduto, o monitoramento *in loco*, nos estados/municípios que receberam as capacitações presenciais.

Para o desenvolvimento dessa ação, ao longo dos últimos dois anos, a equipe do produto 3 realizou várias atividades de pesquisa, resultado do entendimento da necessidade de elaboração de um sistema de monitoramento da gestão do PDDE, que envolve o seguinte objetivo específico indicado no projeto técnico: Desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.

O Sistema de Monitoramento da Gestão (SMGe) do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, desenvolvido pelo CECAMPE/NE, materializa o alcance deste objetivo e abrange um conjunto de dimensões, indicadores e métricas de avaliação, que tem como propósito acompanhar a gestão dos recursos disponibilizados para as Unidades Executoras, e auxiliar os gestores na correção de desvios na solução de problemas e na otimização do uso de recursos descentralizados pelo FNDE, de forma articulada, com as Entidades

Mantenedoras (EM's) e as Entidades Executoras (EEx's), visando ao desenvolvimento de boas práticas de gestão do PDDE.

O monitoramento do PDDE é fundamental na avaliação da efetividade da política pública do governo federal, sob a responsabilidade do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

O Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da Região Nordeste, sob a responsabilidade de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, auxilia o FNDE na assistência técnica, no monitoramento e na avaliação do PDDE nas escolas da região e na delimitação de estratégias para o monitoramento da execução do programa, colaborando para a identificação de *gaps* de conhecimentos dos agentes responsáveis pela gestão do programa nas escolas da região, bem como subsidiar a assistência técnica na definição de estratégias para a capacitação dos responsáveis pela gestão do programa.

O SMGe do PDDE é um dos produtos do trabalho realizado pelos pesquisadores do produto 3, e foi elaborado a partir de um diagnóstico. O SMGe propõe dimensões e indicadores que subsidiarão a definição de métricas que podem auxiliar na avaliação dos impactos do programa na qualidade da educação básica. Após a proposição do sistema, foi realizada uma avaliação com a participação de gestores municipais, técnicos das secretarias municipais e estaduais, além de gestores escolares que atuam na administração das Unidades Executoras.

Espera-se que o SMGe auxilie a gestão dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola e das Ações integradas pelas Unidades Executoras, de forma articulada, com as Entidades Mantenedoras (EM's) e as Entidades Executoras (EEx's).

Este relatório caracteriza todas as ações realizadas pelos pesquisadores do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica, mais especificamente, o produto 3.2, que se refere ao monitoramento *in loco* nos municípios que receberam as capacitações presenciais. Ao longo da execução do projeto, os pesquisadores promoveram alguns ajustes no escopo deste produto, considerando as dificuldades enfrentadas pela Pandemia do Covid-19, que dificultou a realização de algumas atividades, a exemplo das

visitas *in loco*, conforme previsto no Projeto Técnico. Os ajustes realizados pelos pesquisadores enriqueceram o alcance das metas, como será apresentado nas próximas seções.

Este relatório abrange, portanto, as cinco (05) metas pactuadas no projeto técnico, a saber: a) Nove (09) visitas *in loco*; b) Elaboração de 01(um) questionário; c) (03) relatórios técnicos parciais; d) Um (01) relatório técnico final; e) Um (01) Plano de trabalho; f) Produção de um (01) vídeo. Os resultados alcançados das metas estão indicados na seção 3 deste relatório.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

O monitoramento é uma das etapas essenciais das políticas públicas governamentais, pois é uma atividade que se debruça fundamentalmente na implementação da política analisada, sendo alimentado continuamente com dados periódicos referentes ao seu desempenho. A compilação, organização e análise dos indicadores configuram o *modus operandi* mais difundido nos sistemas de monitoramento, ao passo em que possibilitam o acompanhamento e mensuração de aspectos inerentes a uma determinada política e aos seus múltiplos contextos de implementação (PEREIRA, 2017, p. 652).

No caso do PDDE, o monitoramento envolve a delimitação de processos que auxiliam a avaliar a aplicação de recursos nas escolas de educação básica atendidas pelo programa, o que é essencial para o gerenciamento dos processos de gestão e para subsidiar a delimitação de ações que possibilitem a um “melhor gerenciamento dos recursos disponíveis, correção de desvios, solução de problemas, reformulação de práticas, redefinição de estratégias de atuação, entre outros (FNDE, 2020, p.4-5). De acordo com Peroni e Adrião (2007, p. 3), o monitoramento do PDDE pelo FNDE “tem a função de otimizar o uso de recursos, como também ser um dos indicadores para a melhoria da qualidade da gestão escolar”.

Para o FNDE (2020), as principais contribuições do Monitoramento na avaliação do PDDE são os seguintes:

- a) verificar o desempenho da implementação, da execução e dos resultados, por meio de indicadores que analisam os níveis de qualidade com que determinados objetivos e metas foram alcançados.
- b) Conceber a manutenção, aperfeiçoamento e fortalecimento das atividades de monitoramento como medidas cruciais para cumprimento dos objetivos dos programas;
- c) Balizar a atividade de monitorar como parte de um pressuposto de que no processo de implementação dos programas sempre surgirão problemas, obstáculos e ocorrências não previstos que podem comprometer o alcance de metas e objetivos das políticas e que, por conseguinte, precisam ser equacionados pela gestão.

O CECAMPE Nordeste, como um Centro Colaborador de Apoio ao FNDE na operacionalização da política pública que envolve a descentralização de recursos, por meio do PDDE e suas Ações Integradas, atua no monitoramento da qualidade da Assistência Técnica, visando avaliar os resultados das ações de capacitação ofertadas ao longo do biênio 2021-2022, de modo a dar visibilidade a percepção dos cursistas atendidos pelos cursos sobre a qualidade das ações ofertadas pelo CECAMPE/NE.

A justificativa apresentada reforça a relevância do produto “desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da execução do PDDE *in loco*” no Eixo da Assistência Técnica, que tem como objetivos: 1) Propor estratégia de monitoramento da qualidade da assistência técnica aos estados, municípios e escolas e; 2) Desenvolver e implementar estratégias com fins identificar as boas práticas de gestão dos recursos do PDDE, PDDE Ações Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados da Região NE.

Este relatório abrange o segundo objetivo, que caracteriza o subproduto 3.2 conforme o projeto técnico aprovado pelo FNDE. Os objetivos específicos deste produto são os seguintes:

1. Identificar os fatores que dificultam a operacionalização do PDDE e das Ações Integradas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os *gaps* de conhecimento dos gestores do Programa;
2. Identificar as implicações da gestão do PDDE com a melhoria da qualidade do ensino, considerando o IDEB das escolas da rede;
3. Desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade;
4. Identificar as boas práticas na execução do PDDE, considerando os resultados e análise do IdeGES;
5. Divulgar as boas práticas de execução do PDDE com fins contribuir com a superação dos *gaps* de conhecimento no que se refere à gestão dos recursos do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Ao longo deste relatório, serão apresentados os resultados alcançados relacionados aos objetivos do subproduto. Vale ressaltar que o objetivo específico “2” demanda uma análise mais longitudinal, uma vez que o impacto das ações do CECAMPE/NE no IDEB das escolas demanda tempo para que os resultados das ações de capacitação gerem melhorias nos processos de gestão escolar, com implicações no desempenho dos estudantes.

3. METAS E RESULTADOS ALCANÇADOS

As metas deste subproduto para o período de execução do projeto foram previstas no Projeto Técnico. Essas metas foram alcançadas e serão detalhadas ao longo deste relatório. As metas estão indicadas no Quadro 1, a seguir.

Quadro 1. Caracterização das metas previstas para o produto 3.2

Descrição da Meta	Quantitativo Previsto no Projeto	Resultados Alcançados
Visitas <i>in loco</i>	09	02
Elaboração de 01(um) questionário	01	01
Plano de Trabalho	01	04
Produção de vídeo	01	01
Relatório Técnico Parcial	03	03
Relatório Técnico Final	01	01

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O detalhamento das metas e os resultados alcançados serão apresentados a seguir. Ressalta-se que o alcance das metas demandou a realização de várias ações por parte da equipe de pesquisadores.

3.1 Visitas *in loco*

Esta meta consistiu na realização de 09 (nove) visitas *in loco*. Os pesquisadores realizaram, ao longo do projeto, alguns ajustes considerando que grande parte da execução do projeto ocorreu durante a Pandemia do Covid-19, sendo possível a realização de apenas, 02 (duas) visitas.

No entanto, esse fator não prejudicou o desenvolvimento do trabalho, sendo possível a realização de outras ações que subsidiaram o trabalho *in loco* a ser desenvolvido posteriormente, no retorno dos profissionais às atividades presenciais.

A partir do redimensionamento das ações, os pesquisadores desenvolveram um projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Estratégias de Monitoramento para o Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste”. O projeto foi operacionalizado em 2021 e foram realizadas 18 entrevistas com gestores escolares que também atuavam como Presidentes de UEx.

O Quadro 2, a seguir, apresenta a relação das escolas onde atuam os diretores que participaram da pesquisa.

Quadro 2. Relação das escolas onde atuam os gestores escolares entrevistados

ESTA DO	ESCOLA
---------	--------

PI	Escola Padre Joaquim Nonato Gomes
PI	Escola Murilo Braga
PE	Ginásio Pernambucano
PE	Escola Técnica Estadual Aderico Alves de Vasconcelos
AL	Escola Monsenhor Hildebrando Verissimo Guimarães
AL	Escola Prof. Benício Barbosa
SE	Escola Oscar Nascimento
SE	Escola Antônio Lourenço da Silva
MA	Escola Municipal Ensino Fundamental Padre Carvalho
MA	Escola Municipal de Ensino Fundamental Benedito Leandro do Lago
BA	Creche Municipal Mãe Marieta
BA	Escola Municipal Dom Valfredo Tepe
BA	Escola Municipal Novo Tempo
BA	Escola Municipal Pinóquio
RN	Escola Municipal Pedro Costa e Silva
RN	Escola Duque de Caxias
PB	EMEF Professor Nino
PB	EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves
CE	Centro de Educação Infantil Terezinha Rodrigues da Silva
CE	Escola Demócrito Rocha

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esse contato com os gestores foi essencial no diagnóstico para o desenvolvimento do Sistema de Monitoramento da gestão do PDDE, que é um dos objetivos do produto. As transcrições das entrevistas estão indicadas no Apêndice 05 deste relatório.

A operacionalização do projeto também viabilizou a elaboração de um capítulo de e-book, que publicado pelo CECAMPE-NE, intitulado *Fatores Determinantes nos Processos de Gestão do PDDE*. O E-book tem como título “Os novos gerenciamentos de ações para o fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola”.

No segundo semestre de 2022, a equipe de pesquisadores iniciou o planejamento das visitas *in loco*, considerando a redução dos casos de Covid-19. O principal objetivo dessas visitas passou a ser a avaliação do Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE, uma vez que a percepção dos gestores escolares

sobre as dimensões, indicadores e métricas de avaliação são essenciais para a validação do sistema.

No mês de novembro, foram realizadas duas (02) visitas a escolas na cidade de Salvador. Uma creche chamada “Primeiros Passos”, localizada no Bairro Cajazeiras VII, com 379 estudantes e uma escola de ensino fundamental I e II denominada “Escola Municipal da Palestina”, que tem 791 estudantes matriculados, e está localizada no bairro da Palestina.

A visita na Creche “Primeiros Passos” foi mais produtiva porque a diretora já havia participado de eventos e cursos promovidos pelo CECAMPE-NE. A discussão da proposta do sistema foi proveitosa porque a gestora da UEx demonstrou bom nível de conhecimento acerca das dimensões e dos indicadores, e exemplificou vários indicadores com documentos que indicam a maneira como o PDDE é gerido na escola. A única sugestão da gestora envolveu o peso de duas dimensões. Ela sugeriu ampliar o peso da Organização Administrativa para 02 e reduzir o peso da Participação Social para 01. Após uma conversa com duração de 60 minutos, realizou-se uma visita na escola para conhecer a infraestrutura, que está bem conservada. Algumas fotos da visita são apresentadas na Figura 1, a seguir.

Figura 1. Imagens da visita a Creche Primeiros Passos – Cajazeiras VII

Foto 3: Sala de aula

Foto 4: Imagem do pesquisador e da diretora da escola

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Na “Escola Municipal da Palestina”, as duas professoras que atuam na direção da escola não conheciam o CECAMPE-NE, o que demandou do pesquisador uma explicação inicial. A falta de informação dificultou o início da visita, pois não houve permissão para gravação. A avaliação do SMGe foi positiva e não houve nenhuma sugestão de alteração. A escola tem boa infraestrutura e, durante a visita, a diretora apresentou equipamentos e benfeitorias realizadas com recursos do PDDE, o que revela a importância dessa política pública para a manutenção da escola. A Figura 2, a seguir, apresenta algumas imagens da visita a escola.

Figura 2. Imagens da visita a Escola Municipal da Palestina

Foto 1: Projetos executados na escola

Foto 3: Mural Educativo

Foto 2: Sala de Leitura

Foto 4: Imagem do pesquisador e da diretora da escola

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Durante as visitas as escolas, o pesquisador responsável pelo monitoramento *in loco* identificou dificuldades das diretoras na avaliação das dimensões e indicadores de gestão do SMGe, uma vez que duas dimensões (Gestão Contábil-Financeira e Prestação de Contas) eram realizadas no âmbito das secretarias de educação, e não puderam colaborar com o sistema. Na etapa de realização das entrevistas, os pesquisadores também perceberam a dificuldade dos gestores nessas dimensões.

Esse fato levou a uma mudança na ação dos pesquisadores, uma vez que a realização de visitas *in loco* nas escolas demandaria recursos do CECAMPE-NE já previstos no projeto, mas os resultados obtidos não colaborariam com a validação do SMGe. Desta forma, com o apoio da coordenação do Eixo de Assistência Técnica, o foco da avaliação do SMGE passou a ser os dirigentes e técnicos das Entidades Mantenedoras e Entidades Executoras, uma vez que os profissionais que atuavam nas secretarias municipais realizavam as prestações de contas e conheciam todas as dimensões do PDDE e suas Ações Integradas. Assim, o pesquisador foi convidado a participar de encontros presenciais com dirigentes municipais e estaduais, além de técnicos e gestores escolares.

O pesquisador responsável pelo desenvolvimento do SMGe atuou como palestrante em três encontros presenciais, realizados nas cidades de Salvador-BA, João Pessoa-PB e Recife-PE, no mês de novembro de 2022, e

coordenou a oficina de avaliação das dimensões, indicadores e critérios de avaliação.

O Encontro Presencial – PDDE e Ações Integradas, com carga horária de 08 horas, teve uma programação que abrangeu duas palestras com respectivos títulos, “O monitoramento da qualidade da Assistência Técnica do PDDE no CECAMPE/NE: onde estamos? Para onde vamos?” e “Proposta de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE pelo CECAMPE/NE”. No turno vespertino, foi realizada a oficina de trabalho, “Avaliação das Dimensões, Indicadores e Métricas de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE”.

A seguir, são apresentados os cards com informações sobre os eventos. Os slides da apresentação estão indicados no Apêndice 04.

Figura 3: Cards dos Encontros Presenciais

Fonte: CECAMPE/NE, 2022.

O evento realizado em Salvador teve 63 participantes. O de João Pessoa contou com 184 participantes e o de Recife 25, perfazendo um total de 272 gestores municipais e estaduais, técnicos das secretarias que atuam em atividades vinculadas aos programas do FNDE, e alguns gestores de UEx. Essa mudança na estratégia de avaliação do SMGe foi acertada, uma vez que os gestores e técnicos tinham conhecimento de todas as dimensões e indicadores do sistema desenvolvido pelo CECAMPE-NE. Na Figura 4, a seguir, são apresentadas fotos dos encontros com dirigentes e técnicos realizados nas três cidades.

Figura 4. Fotos dos encontros realizados com gestores e técnicos

Foto 1: Evento realizado em Salvador/BA

Foto 1: Evento realizado em João Pessoa/PB

Foto 3: Evento realizado em Recife/PE

Fonte: CECAMPE/NE, 2022.

A partir das ações desenvolvidas, foi possível validar empiricamente o Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE, que será apresentado nos resultados alcançados.

3.2 Elaboração de um questionário

Esta meta consiste na elaboração de *01 (um) questionário* com vistas ao mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE e das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola.

O questionário possui 08 questões com informações pessoais dos respondentes, 01 questão sobre a identificação de boas práticas e 08 questões para caracterização das boas práticas de gestão.

Na Figura 5, a seguir, apresenta-se uma imagem da capa do formulário do *google forms*. O questionário completo está indicado no **Apêndice 01**.

Figura 5. Questionários elaborados pela equipe do produto 3.2

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

O mapeamento das boas práticas foi realizado a partir de um questionário elaborado pelos pesquisadores com o objetivo de identificar e caracterizar boas práticas de gestão do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. O questionário foi aplicado com participantes do III Webinar promovido pelo CECAMPE/NE, no período de 20 a 21 de janeiro de 2022.

A análise e tratamento dos dados ocorreram por meio do pacote estatístico IBM SPSS -*Statistical Package for the Social Science*, versão 21.0. A análise dos dados utilizou uma estatística descritiva, por meio do cálculo de frequências, média, desvio padrão e percentis, além de uma análise qualitativa das respostas de perguntas de livre respostas emitidas pelos respondentes.

O mapeamento de boas práticas de gestão foi realizado com 521 participantes do III Webinário. Esses participantes são, em sua maioria, do sexo feminino (79,1%). A maioria dos participantes do mapeamento de boas práticas atua em escolas (82,9%) e 12,3% em secretarias de educação do município.

Em relação à atuação profissional, 52,8% atuam como diretor(a) escolar, 9,0% como professor e 8,3% como coordenador(a) pedagógico(a). Esses resultados revelam que grande parte dos que participaram do mapeamento de boas práticas, atua em escolas (70,1%). Outra parte, atua em secretarias de educação, seja na área técnica ou gerencial.

Uma boa prática de gestão envolve toda e qualquer experiência inovadora que promoveu melhoria na gestão da escola, relacionada aos processos de adesão, execução, prestação de contas e participação social, e que contribuiu para elevar os índices do IdeGES, mas principalmente colaborou para melhorar a qualidade da educação básica ofertada aos estudantes.

Entende-se uma boa prática de gestão como um conjunto de processos e ações que possibilitaram otimizar o uso de recursos do PDDE e das Ações Integradas/Agredadas, PNATE e Caminho da Escola, e que são passíveis de replicação e/ou adaptação em outras escolas.

Os resultados do levantamento revelaram que, de um total de 521 participantes, 25,7% indicaram que conheciam uma boa prática de gestão. Dos 131 respondentes que revelaram conhecer boas práticas, 58,8% destacaram que essa boa prática está vinculada ao PDDE.

Foi possível perceber que maior parte das boas práticas envolve os processos de gestão relacionados aos programas, tais como o plano de aplicação de recursos (33,3%), seguido da prestação de contas (27,8%), do plano de atividades (15,1%) e o plano de ação do estabelecimento de ensino (11,9%). Ainda foram identificados impactos das boas práticas de gestão. Os resultados revelaram que quando bem implementados, os recursos do PDDE e suas Ações Integradas, além do PNATE e Caminho da Escola colocam em ação os princípios da gestão democrática, a transparência, a participação, o engajamento, a comunicação e interação com a comunidade. Percebe-se que

a descentralização de recursos dos Programas contribui significativamente na melhoria da qualidade e da aprendizagem dos estudantes.

Esses resultados também revelam que a disseminação de processos de gestão e suas ações colaboram para a disseminação de boas práticas de gestão dos programas, indicando a necessidade de investimento em ações que fortaleçam a participação da comunidade escolar no planejamento das ações, no controle dos processos e na transparência da gestão escolar.

No relatório de mapeamento das boas práticas, foram apresentados 15 depoimentos que ratificam a importância da disseminação de conhecimentos e informações sobre experiências exitosas. Nas experiências relatadas pelos participantes da pesquisa, ficou evidenciada que a disseminação de uma boa prática promove melhorias no ensino-aprendizagem, impacta nos processos de gestão porque oportuniza compartilhar experiências envolvendo o acompanhamento, avaliação e socialização da aplicação dos recursos, revelando a disseminação de uma gestão democrática e coletiva, ampliando o interesse da comunidade escolar, dando transparência a gestão dos recursos, além de uma formação cidadã e empoderamento da comunidade escolar sobre o planejamento e a gestão dos programas.

As experiências exitosas apresentadas envolveram a maioria dos estados da Região Nordeste, revelando a importância de dar visibilidade a essas ações como uma alternativa para estimular os gestores a planejarem ações voltadas para melhoria nos processos de gestão do PDDE que impactem na qualidade e no desempenho da escola.

No âmbito do CECAMPE/NE, os resultados desse estudo revelam a necessidade dos pesquisadores do produto 3 atuarem como propulsores do desenvolvimento de boas práticas, por meio de ações de capacitação, como também utilizar os resultados desse levantamento no desenvolvimento de um sistema de monitoramento da gestão do PDDE, que pode se configurar como determinante na do desenvolvimento de boas práticas de gestão.

Os pesquisadores do produto 3 do CECAMPE/NE, em parceria com os pesquisadores do produto 2, elaboraram um Manual de Boas Práticas de Gestão, com ênfase no Sistema de Monitoramento de Gestão do PDDE (SMGe) como alternativa para que as Unidades Executoras e Entidades

Mantenedoras desenvolvam estratégias para diagnosticar e desenvolver práticas de gestão exitosas tomando como referência as diretrizes propostas no SMGe.

O relatório completo do mapeamento de boas práticas de gestão do PDDE, das Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola e o Manual de Boas Práticas de Gestão estão indicados no Apêndice 01 após a apresentação do questionário.

3.3 Plano de Trabalho

Esta meta consiste na elaboração de um (01) *Plano de Trabalho*, mas durante a execução do projeto foram elaborados 04 (quatro) *Planos de Trabalho semestrais*, sendo 02 (dois) para o ano de 2021 e 02 (dois) para o ano de 2022.

O Plano de Trabalho é um instrumento importante no planejamento das ações, uma vez que oportuniza aos pesquisadores indicarem os objetivos, ações, atividades específicas, os resultados esperados, como também o período de execução para cada uma das ações previstas. Para cada semestre, foi elaborado um documento, discutido com a coordenação do Eixo de Assistência Técnica, visando a sua validação. Os resultados previstos no plano são fundamentais porque subsidiaram a elaboração dos relatórios técnicos parciais.

A Figura 6, a seguir, apresenta um exemplo de um Plano de Trabalho produzido pela equipe, mas os Planos de Trabalho detalhados estão no Apêndice 02.

Figura 6. Plano de Trabalho elaborado pela equipe do subproduto 3.2

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2022.1

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO				
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.				
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra				
Período	Janeiro a Junho de 2022				

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução						
				1	2	3	4	5	6	
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Análise dos dados das entrevistas.	- Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE - Delimitação das Bases e dos indicadores do Sistema de Monitoramento	■	■					
	3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento. b) Definição da metodologia de monitoramento in loco. c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE. d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE. - 01 Manual de avaliação do Monitoramento do PDDE - Realização de 06 visitas in loco.		■	■	■	■	■	■

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

3.4 Relatório Técnico Parcial e Final

Esta meta, consiste na elaboração de 03 Relatórios Técnicos Parciais e 01 (um) Relatório Técnico Final. Ao longo da execução do projeto, foram produzidos 03 (três) relatórios técnicos parciais, que foram sistematizados pela coordenação do Eixo de Assistência Técnica e submetidos à apreciação do FNDE.

Este documento caracteriza a última meta prevista no subproduto e alcançada por meio deste *Relatório Final*.

a. 3.5 Produção de Vídeo

Esta meta prevê a roteirização e edição de 01 (um) vídeo. A partir do objeto do Produto 3, foi elaborado pela equipe, inicialmente, o roteiro do vídeo relacionado ao monitoramento, com ênfase no desenvolvimento de boas práticas da gestão do PDDE. O roteiro contemplou depoimentos de gestores e técnicos sobre a importância do monitoramento na gestão do PDDE, como também conceitos de boas práticas e o sistema de monitoramento da Gestão do PDDE, o SMGe. O roteiro do vídeo elaborado foi submetido à coordenadora do Eixo Assistência Técnica que, após avaliação, encaminhou para o FNDE

para análise e validação. Após devolutiva do FNDE, o vídeo foi gravado e editado. O roteiro encontra-se no **Apêndice 03**.

A descrição das metas apresentadas anteriormente ratifica o seu alcance por parte dos pesquisadores responsáveis pelo subproduto. Houve uma mudança na estratégia adotada para as visitas *in loco*, considerando o contexto da pandemia do Covid-19, mas que não prejudicou o alcance dos objetivos previstos no projeto técnico.

No próximo capítulo, são apresentados alguns resultados que são desdobramentos das metas e que estão vinculados aos objetivos geral e específicos indicados no projeto técnico.

4 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para o alcance dos objetivos específicos do produto 3.2, houve a necessidade de definição de vários procedimentos metodológicos, uma vez que a avaliação da qualidade da assistência técnica demandou da equipe a realização das seguintes fases: (I) Revisão da Literatura; (II) Definição dos Processos de Gestão do PDDE; (III) Diagnóstico dos Problemas relacionados aos processos de gestão; (IV) Delimitação das Dimensões e indicadores do SMGe, (V) Avaliação do SMGe.

4.1 Revisão da Literatura

A primeira fase do trabalho envolveu a realização de uma revisão da literatura dos trabalhos publicados por pesquisadores sobre o Programa, o que subsidiou a elaboração do artigo intitulado “**Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE: fatores determinantes nos processos de gestão**”. O trabalho teve início em janeiro de 2021. Foram identificados e analisados 48 trabalhos, que possibilitaram a identificação de cinco fatores determinantes dos processos de gestão (capacitação, gestão participativa, controle social e gestão de

recursos, autonomia). Esses fatores auxiliaram os pesquisadores a compreenderem a dinâmica e a complexidade do Programa Dinheiro Direto na Escola, bem como alguns problemas na gestão do programa.

b. 4.2 Definição dos Processos de Gestão do PDDE

A formalização de uma UEx é uma condição básica para a definição dos processos de gestão do PDDE, que auxiliam na descentralização dos recursos financeiros para apoiar a gestão das escolas, seja na aquisição de bens e materiais de consumo, como também a prestação de serviços que auxiliem a escola na implementação dos projetos pedagógicos e na melhoria da qualidade da educação básica.

Definir os processos de gestão do PDDE foi uma etapa essencial, uma vez que possibilitou aos pesquisadores ampliarem a percepção sobre o papel do monitoramento do PDDE na efetividade da política pública, como também auxiliou na identificação de alguns indicadores de gestão que integram a base do sistema de monitoramento. Os processos e indicadores de gestão identificados nessa etapa e validados nas etapas seguintes serão apresentados na seção “Dimensões e indicadores de Gestão”.

c. 4.3 Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE

O diagnóstico dos processos de gestão ocorreu a partir das ações de investigação e de monitoramento da qualidade da capacitação oferecida aos gestores das escolas. Além de 18 entrevistas realizadas com gestores de UEx que atuam em es escolas localizadas em todos os estados da Região Nordeste, todos os questionários aplicados para avaliação da qualidade da capacitação também objetivaram levantar informações que subsidiaram a identificação de *gaps* de conhecimento sobre os processos de gestão do PDDE.

Tais informações foram essenciais para validar as dimensões identificadas na revisão da literatura e na identificação dos indicadores que

integrarão o SMGe. Os resultados dessa etapa serão apresentados na próxima seção e caracterizam o diagnóstico com principais problemas em processos de execução, prestação de contas e participação social do PDDE, como também uma avaliação dos gaps de conhecimento sobre os processos de gestão do PDDE.

d. 4.4 Delimitação das Dimensões e Indicadores do SMGe

As dimensões e indicadores do SMGe resultantes das fases anteriores servem de referência para delimitar estratégias para acompanhamento da aplicação dos recursos do PDDE e serão apresentados após os resultados do diagnóstico de informações realizadas pelos pesquisadores do CECAMPE-NE. Espera-se definir, para cada dimensão, índices de qualidade da gestão do PDDE (Ruim, Regular, Bom e Muito Bom).

e. 4.5 Avaliação do SMGe

A última etapa de desenvolvimento do sistema envolve testagem e calibração, realizada por meio de visitas técnicas in loco e Oficinas com gestores de UEx e representantes de Entidades Mantenedoras (EM's) e Entidades Executoras (EEx's) em três estados da Região Nordeste.

Foram visitadas duas escolas na cidade de Salvador para, além de conhecer a realidade da gestão dos recursos do PDDE, avaliar, na percepção do gestor escolar, as dimensões e indicadores do SMGe.

Os eventos com gestores e técnicos do PDDE ocorreram em três estados do Nordeste Brasileiro (Bahia, Paraíba e Pernambuco), no mês de novembro de 2022, em encontros presenciais com dirigentes, técnicos das secretarias municipais e dos estados, e alguns gestores das escolas. Durante os encontros presenciais, foi apresentada uma síntese do diagnóstico que resultou na proposição SMGe, e realizada uma atividade em grupo para avaliação das dimensões e indicadores do sistema.

1. 5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, serão apresentados os resultados e discussões que possibilitaram o desenvolvimento do sistema de monitoramento da gestão do PDDE, criado com o objetivo de auxiliar os gestores(as) de escolas públicas, representantes de UEx, EEx e EM a realização do monitoramento sistemático da gestão do PDDE e das Ações Integradas.

Para a proposição do SMGe, foi realizado um diagnóstico a partir de um levantamento de informações com gestores do PPDE que participaram dos cursos de capacitação à distância (turmas 1, 2, 3 e 4 e III Webinário) e capacitações técnicas presenciais (turmas 1 e 2), promovidos pelo CECAMPE-NE no período de 2021 a 2022. Esse levantamento possibilitou a identificação de *gaps* de conhecimento relacionados às etapas de implantação da gestão de uma UEx, do nível de dificuldade para o planejamento e a gestão da Escola, os principais problemas identificados na execução, prestação de contas e participação social do PDDE.

Uma análise do nível de conhecimento das etapas, para implementação e a gestão de uma UEx, foi possível por meio do tratamento estatístico dos dados de três turmas dos cursos de capacitação com tutoria, o que equivale a 2.786 respondentes, tomando como referência a média, numa escala de 1 a 5.

Tabela 1. Nível de conhecimento das etapas para implementação e gestão de uma Unidade Executora (UEx) nos cursos de capacitação a distância com tutoria

Etapas de Implantação e gestão de uma Unidade Executora Própria (UEx)	Nível de Conhecimento			
	Turma 01*	Turma 02**	Turma 03***	Turma 04****
Adesão/habilitação	3,19	3,25	2,98	3,32
Processo de repasse de recursos	3,28	3,37	3,09	3,40
Planejamento para aplicação dos recursos	3,38	3,51	3,18	3,47
Execução dos recursos	3,42	3,56	3,24	3,50
Prestação de contas	3,41	3,54	3,24	3,54
Acompanhamento e controle social	3,28	3,37	3,08	3,33

* 995 respondentes. ** 467 respondentes *** 1324 respondentes **** 357 respondentes
 Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Os níveis de conhecimento relacionados às etapas de implantação e gestão de uma UEx variaram entre regular e bom. Na turma 3, por exemplo, a adesão/habilitação teve média 2.98, situando entre um nível de conhecimento baixo e regular. O mesmo comportamento de respostas aconteceu para o processo de repasse de recursos (3,09) e o acompanhamento e controle social (3,08), revelando um índice médio de conhecimento regular.

A turma que apresentou maior nível de conhecimento para quase todas as etapas foi a 2, com médias situando entre regular e bom. Destaca-se que esse levantamento foi realizado no início do curso de capacitação com tutoria. A turma 4 teve as maiores médias no nível de conhecimento da adesão/habilitação, bem como o processo de repasse de recursos.

A identificação das dificuldades vivenciadas nos processos de gestão do PDDE foi realizada ao longo de várias pesquisas desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica. A análise das 18 entrevistas e as respostas de questões qualitativas, nos cursos de capacitação com tutoria emitidas por participantes das turmas 2 e 3, revelaram problemas nos processos de execução, prestação de contas e participação social.

Da análise das respostas sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos cursistas da segunda e terceira turmas do curso de capacitação com tutoria, evidenciou-se.

1. Realização de pesquisa de preços (porte da cidade dificulta a realização de três cotações, empresas não desejam disponibilizar as informações).

2. Excesso de burocracia.

3. Dificuldade na disponibilidade de prestadores de serviços com notas fiscais.

4. Realização de processos licitatórios nos processos de aquisições e contratações.

5. Diferenciação entre os recursos de capital e de custeio, além da alocação e utilização de forma correta e eficiente dos recursos.

6. Elaboração das planilhas com orçamentos.

7. Contratação de pessoa física para prestação de serviços, incluindo a elaboração dos contratos.

8. Demora na entrega de documentos pelas empresas.
9. Elaboração do plano de aplicação dos recursos.
10. Definição das prioridades para realização das compras.
11. Encontrar empresas prestadoras de serviços com produtos de preço acessível.
12. Mobilização dos fornecedores locais a participarem do processo licitatório, sobretudo em municípios de pequeno porte.
13. Recebimento do recurso em várias contas.
14. Os altos preços, as irregularidades no comércio local, a dificuldade com pesquisas, principalmente durante a pandemia, e o desconhecimento sobre o que se pode ou não fazer.
15. Baixo volume de recursos para desenvolver um bom trabalho.
16. Atraso na execução dos recursos do PDDE pelas EEx's, em decorrência dos procedimentos licitatórios.
17. A comunicação entre as unidades escolares e o banco, o que dificulta muito a vida das UEx's.
18. Demora na entrega dos documentos e notas fiscais por parte de alguns fornecedores.

As principais dificuldades enfrentadas pelos cursistas, além de procedimentos previstos na legislação, como pesquisa de preços, contratação de serviços, orçamentos, diferenciação entre custeio e capital, e elaboração de planos de aplicação de recursos, são os problemas de gestão cotidianos na execução dos recursos, sobretudo na relação com fornecedores, comunicação, gestão documental, excesso de trâmites burocráticos e mobilização das empresas locais no fornecimento de informações para levantamento de preços e participação em licitações.

Esses resultados revelam que o monitoramento dessas dificuldades pode auxiliar as prefeituras e secretarias dos Estados a ampararem o FNDE em relação à conscientização da comunidade local, visando a mitigação dessas dificuldades, melhorando a execução de recursos do PDDE e suas Ações Integradas e, nesse sentido, um sistema de monitoramento a exemplo do SMGe pode contribuir sobremaneira como acompanhamento da gestão desse Programa.

O Terceiro Webinário promovido pelo CECAMPE-NE, realizado em 21 e 22 de janeiro de 2022, teve como objetivo discutir a gestão do PDDE e das Ações Integradas, a partir dos processos de execução e prestação de contas de Unidades Executoras próprias – UEx's. O evento também possibilitou a identificação de várias dificuldades relacionadas a dois processos de gestão relevantes para a implementação do PDDE.

Um levantamento quantitativo foi realizado no âmbito do III Webinário e em duas edições dos cursos de capacitação presencial. Os respondentes poderiam indicar mais de uma dificuldade vivenciada na execução do PDDE. Além do Webinário, essas dificuldades também foram mapeadas nas capacitações presenciais realizadas com gestores em agosto e setembro de 2022. Os resultados estão indicados na Tabela 2.

Tabela 2. Principais Dificuldades no Processo de Execução no Webinário e nos Cursos de Capacitação Presencial

Dificuldades vivenciadas no processo de Execução do PDDE e/ou Ações Integradas	III Webinário*		1º. Curso de Capacitação Presencial**		2º. Curso de Capacitação Presencial**	
	n	%	n	%	n	%
Contratação de Serviços	58	8,3	79	9,6	32	9,5
Pesquisa de Preços e Contratação	38	3,4	94	8,1	30	0,2
Elaboração do plano de aplicação dos recursos.	30	1,5	76	7,3	96	7,1
Levantamento da documentação das empresas para compra de materiais.	21	9,3	36	5,7	82	5,8
Planejamento participativo (participação da comunidade escolar no processo de execução de recursos).	13	7,4	66	1,0	73	5,0
Diferenciação entre recursos de Capital e Custeio.	5	3,0	13	6,7	01	8,4
Acompanhamento efetivo da comunidade escolar na execução dos recursos.	3	0,1	55	6,5	52	3,1
Dificuldades vivenciadas no processo de Execução do PDDE e/ou Ações Integradas	III Webinário*		1º. Curso de Capacitação Presencial**		2º. Curso de Capacitação Presencial**	
Preenchimento do formulário de consolidação de pesquisa de preços.	5	5,7	92	5,9	01	8,4
Compra de material permanente	3	2,8	66	4,8	72	5,7
Guarda de documentação	9	,0	65	,7	2	,7

* 407 respondentes. ** 2.473 respondentes *** 1093 respondentes (até o dia 29/09)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esses resultados reforçam o levantamento qualitativo e revelam que as principais dificuldades são recorrentes nos 03 (três) grupos pesquisados e, apesar do número de respondentes ser variável, em termos percentuais, muitas dificuldades apresentaram comportamentos semelhantes nos três eventos investigados.

Nos cursos de capacitação presencial, também foi indicada a opção “não tenho dificuldades”. Na primeira edição realizada em agosto de 2022, 15% dos cursistas indicaram não ter dificuldades na execução do PDDE, enquanto na segunda edição esse percentual foi de 24,3%. Isso pode sinalizar um resultado importante, já que o CECAMPE/NE realizou várias ações para esse mesmo público, a exemplo de 4 (quatro) Webinários e cursos de capacitação com e sem tutoria.

Também foram identificadas dificuldades no processo de prestação de Contas. Um levantamento qualitativo no relatório inicial da segunda e terceira turmas do curso de capacitação, com tutoria e tratamento dos dados, revelou as seguintes dificuldades.

1. Assinatura dos membros da escola que foram desligados.
2. Calcular saldos remanescentes.
3. Consolidar e revisar todos os documentos da prestação de contas, incluindo todos os formulários exigidos e preenchidos de forma correta.
4. Convencer os gestores escolares da necessidade de registrar tudo em ata e preencher todos os formulários do FNDE a serem entregues em tempo na Secretaria de Educação para conferência.
5. Dificuldade de identificar os saldos de aplicação financeira quando existe mais de um recurso depositado em uma única conta.
6. Dificuldade de utilização do Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC.
7. Disponibilidade de diretores escolares para prestar contas com a EEx.
8. Elaboração da conciliação bancária.
9. Elaboração de justificativa sobre recurso do capital que foi usado em custeio.

10. Emissão de notas fiscais fora da data da compra.
11. Exigência de certidões e atas de todas as ações.
12. Falta de atenção por parte dos presidentes de UEx em exigir a documentação/comprovação necessária da aplicação dos recursos do PDDE e Ações Agregadas.
13. Realização do cálculo dos rendimentos da aplicação para geração do saldo atualizado.
14. Indicação dos rendimentos de aplicação financeira e os procedimentos para alocação entre capital e custeio.
15. Lançamento no sistema de prestação de contas.
16. Não ter contador para fazer as prestações de contas, demandando do gestor a responsabilidade pela realização da prestação de contas.
17. O prazo para entrega da prestação de contas, devido à coleta de assinaturas ocorrer juntamente durante as férias, quando muitos membros da UEx estão viajando, além da dificuldade de acesso aos extratos bancários.
18. Organização de toda a documentação do livro caixa, organização de documentos ao longo do ano letivo.
19. Preenchimento do demonstrativo de execução da receita e de despesa de pagamentos efetuados.
20. Preenchimento dos formulários e ofícios relacionados à prestação de contas.
21. Relação com o banco para emissão de extratos bancários (falta de comunicação, dificuldade de acesso).
22. Resolução de problemas com pendências de anos anteriores, que dificultam o fluxo de recursos anuais serem recebidos com regularidades, pois não existem documentos no arquivo da escola desses períodos.
23. Resolução de situação pendente com a receita federal.

Essas dificuldades estão ligadas ao relacionamento com o banco, sobretudo para emissão de extratos, organização da documentação, conciliação bancária, entre outros. Esses dados foram sistematizados para subsidiar um levantamento quantitativo. A Tabela 3, a seguir, apresenta os resultados do levantamento realizado no III Webinário, como também na

primeira e segunda capacitações presenciais. Destaca-se o elevado número de respondentes (3.973) quando somados os três grupos analisados.

Tabela 3. Principais Dificuldades no Processo de Prestação de Contas

Dificuldades vivenciadas no processo de Prestação de Contas do PDDE e/ou Ações Integradas	III Webinário*		1º. Curso de Capacitação Presencial**		2º. Curso de Capacitação Presencial**	
	n	%	n	%	n	%
Regularização de pendências na prestação de contas.	121	29,3	613	24,8	265	24,2
Devolução de saldo de recursos.	114	7,6	700	28,3	288	26,3
Documentos contábeis e fiscais (atas, livro caixa e tombo).	114	27,6	420	17,0	188	17,2
Acesso à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pela Internet.	114	27,6	656	26,5	270	24,7
Elaboração da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).	107	25,9	507	20,5	214	19,6
Elaboração da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.	104	25,2	678	27,4	280	25,6
Reprogramação das sobras de recursos para o próximo exercício.	98	23,7	548	22,2	210	19,2
Registro da prestação de contas no SIGPC do FNDE.	88	21,3	536	21,7	217	19,9
Elaboração da conciliação bancária (organização da movimentação financeira da UEx).	75	18,2	350	14,2	166	15,2
Elaboração do Demonstrativo da Execução da Receita, da Despesa e de Pagamentos Efetuados.	74	17,9	343	13,9	139	12,7
Acesso aos extratos da movimentação da conta junto à agência bancária.	67	16,2	328	13,3	115	10,5
Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx.	56	13,6	259	10,5	96	8,8
Preenchimento do Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.	52	12,6	288	11,6	134	13,1
Elaboração do termo de doação de bens adquiridos/produzidos para a Prefeitura.	40	9,7	217	8,8	108	9,9
Elaboração do formulário com a relação de bens adquiridos ou produzidos.	38	9,2	185	7,5	85	7,8

* 407 respondentes. ** 2.473 respondentes *** 1093 respondentes (até o dia 29/09)

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Uma análise da Tabela 3 indica que a percepção dos respondentes nos três eventos de capacitação é similar em relação as dificuldades enfrentadas na prestação de contas. Apesar do número de respondentes ser diferente, a análise das dificuldades tomará como referência os percentuais relativos, tendendo a uma análise comparativa entre os três grupos de respondentes. Em relação ao III Webinário, observa-se uma redução de cerca de 10% na percepção dos respondentes dos cursos de capacitação presencial para as dificuldades referentes aos livros fiscais e contábeis (Atas, Livro Caixa e Tombo). As maiores dificuldades nos três grupos analisados envolveram a regularização de pendências na prestação de contas e a devolução de saldo de recursos.

Sobre a participação social, também foram identificadas várias atividades na percepção dos cursistas dos cursos de capacitação com tutoria. As principais estão apresentadas a seguir.

1. Falta de participação efetiva do conselho escolar.
2. A participação efetiva e colaborativa de todos os membros da UEx e Assistência Técnica por meio da capacitação teórica e metodológica.
3. Falta de participação da comunidade.
4. Dificuldade em reunir o conselho escolar.
5. Dificuldade em reunir todos os membros do colegiado e do conselho fiscal.
6. Reunir os membros da UEx para realização da Prestação de contas.
7. Falta de empenho e comprometimento por parte de alguns integrantes do conselho.
8. Falta de pessoas que queiram participar efetivamente.
9. Falta de comunicação e transparência por parte de alguns gestores.
10. Falta de comunicação e transparência de quem recebe e destina os recursos. Por isso estou participando do curso: deste modo, poderei orientar e contribuir com toda equipe escolar nos esclarecimentos.
11. Falta de gestão democrática.

Essas dificuldades revelam que as maiores dificuldades envolvem o Conselho Escolar e a comunidade, mas alguns pontos indicados estão

vinculados à gestão como por exemplo, a comunicação, o engajamento efetivo da comunidade e do conselho escolar nos processos de gestão do PDDE.

f. 5.1 Dimensões do SMGe

A definição das dimensões do SMGe ocorreu a partir de um processo de análise da legislação, de documentos institucionais do FNDE, e de publicações em eventos e revistas publicados nos últimos 20 anos. Além disso, foram realizadas 18 entrevistas com gestores de escolas localizadas nos nove estados do Nordeste para validar a proposta das dimensões e os indicadores de gestão associados a cada uma delas. As dimensões dos processos de gestão que integram o SMGe estão indicadas na Figura 7.

Figura 7. Dimensões do SMGe

Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

As dimensões que integram o SMGe envolvem processos de gestão das Unidades Executoras Próprias – UEx's que, de acordo com a Resolução 15/2021 do FNDE¹, abrangem “organizações da sociedade civil com

¹ BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Conselho Deliberativo. Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021. Dispõe sobre as orientações para o apoio

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de representar uma unidade escolar pública ou um consórcio de unidades escolares públicas, integrada por membros da comunidade escolar e comumente denominadas de Caixa Escolar, Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, Círculo de Pais e Mestres, dentre outras denominações”.

As dimensões do SMGe caracterizam processos de gestão que envolvem desde o processo de formalização da UEx, como seu planejamento, gestão dos recursos, prestação de contas e a participação social. A caracterização de cada uma das dimensões é apresentada a seguir.

1. Organização Administrativa: envolve desde a constituição da UEx, até a definição dos sistemas de responsabilidade e autoridade, caracterizado pela assembleia geral, diretoria, conselho deliberativo e fiscal, de acordo com os critérios estabelecidos no estatuto social.

2. Planejamento e Controle: abrange o planejamento das ações para gestão dos recursos do PDDE, que abrange desde a definição do plano anual de atividades, o plano de gastos (aplicação dos recursos), a pesquisa de preços e orçamentos e a elaboração de contratos.

3. Gestão Contábil-financeira: é caracterizada pela gestão da execução dos recursos do PDDE, e que está vinculada ao controle da movimentação financeira da UEx (conciliação bancária), à elaboração de documentos contábeis e fiscais, além da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, Escrituração Contábil Fiscal - ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ainda que de isenção ou negativa.

4. Prestação de Contas: envolve a comprovação da execução dos recursos do PDDE. Demanda a elaboração do relatório anual de execução dos recursos,

técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 17 set. 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-15-de-16-de-setembro-de-2021-345482849> Acesso em: 29 set. 2022.

que deve conter o rol de materiais, bens e serviços prioritários, a consolidação de Pesquisas de Preços ou a justificativa pela não realização, demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados, extrato bancário com toda a movimentação de recursos no período da prestação de contas, conciliação bancária, relação de bens adquiridos ou produzidos, termo de Doação de Bens, atas de aprovação do plano de gastos, bem como da execução, parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx e registro no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC do FNDE.

5. Participação Social: abrange a participação da comunidade no acompanhamento e fiscalização da gestão dos recursos do PDDE, por meio de reuniões, assembleias e sugestões, e no processo de escolha dos dirigentes.

5.2 Indicadores de Gestão do SMGe

Os indicadores do SMGe são utilizados para mensurar o nível de qualidade da gestão dos processos que caracterizam as dimensões do Sistema. Servem de referência para avaliar a eficiência e eficácia da aplicação dos recursos do PDDE. Os indicadores de gestão propostos pela equipe de pesquisadores estão indicados no Quadro 3 a seguir.

Quadro 3. Indicadores do SMGe

Dimensões do SMGe	Indicadores
Organização Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> - Assembleia Geral (ordinária e extraordinária). - Diretoria (Presidente, Vice-presidente, Secretário e Tesoureiro). - Conselho Deliberativo. - Conselho Fiscal.
Planejamento e Controle	<ul style="list-style-type: none"> - Plano anual de atividades. - Plano de Gastos (aplicação dos recursos). - Pesquisas de Preços e Orçamentos. - Procedimentos para contratação de serviços.

<p>Gestão Contábil e Financeira</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controle da movimentação financeira da UEx. - Documentos Contábeis e Fiscais (Livros Ata, Caixa e Tombo). - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ainda que isento (em caso de contratação de serviços de terceiros com incidência de imposto). - Escrituração Contábil Fiscal - ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ainda que de isenção ou negativa. - Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
<p>Prestação de Contas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Relatório Anual de Execução dos Recursos. - Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários. - Consolidação de Pesquisas de Preços ou a justificativa pela não realização. - Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados. - Extrato bancário com toda a movimentação de recursos no período da prestação de contas. - Conciliação Bancária, na hipótese de constar saldo financeiro existentes em 31 de dezembro nas contas específicas - Relação de bens adquiridos ou produzidos. - Termo de Doação de Bens. - Atas de aprovação do plano de gastos bem como de sua execução. - Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx e registro no SIGPC* do FNDE.
<p>Participação Social</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ações de acompanhamento e fiscalização (reuniões do conselho, assémbleias, etc.). - Processo de escolha dos dirigentes.

* Sistema de Gestão de Prestação de Contas.
 Fonte: CECAMPE-NE, 2022.

Esses indicadores foram identificados a partir da legislação, envolvendo o PDDE, e avaliados em uma pesquisa com 18 gestores dos nove estados do Nordeste no ano de 2021. Durante as entrevistas, os gestores avaliaram os indicadores e foram questionados se eram adequados para avaliar os processos de gestão do PDDE. Vale ressaltar que a pesquisa enfrentou uma dificuldade nos processos de gestão contábil-financeira e de prestação de contas, pois vários gestores indicaram que não estavam seguros para avaliar os indicadores porque esses processos eram de responsabilidade das secretarias de saúde que auxiliavam as UEx's nos processos de prestação de contas.

A validação e ajuste desses indicadores são apresentados na etapa de avaliação do SMGe.

5.3 Mensuração dos Indicadores do SMGe

A mensuração do SMGe é uma etapa do sistema que envolve a delimitação de métricas de avaliação para definir índices de qualidade do sistema de monitoramento do PDDE. O objetivo da mensuração do SMGe é fornecer subsídios de aferição do índice global para avaliar a eficácia da gestão dos recursos do PDDE pelas UEx's, e servir de referência para o monitoramento e mitigação de problemas ou dificuldades no planejamento, execução e prestação de contas. As métricas de avaliação propostas são indicadas por dimensão e apresentadas a seguir.

Dimensão 1. Organização Administrativa

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Assembleia Geral (ordinária e extraordinária).		
Diretoria (Presidente, Vice-presidente, Secretário e Tesoureiro).		
Conselho Deliberativo.		
Conselho Fiscal.		

Critérios de Avaliação:

- Os indicadores **não estão definidos** no Estatuto Social da UEx.
- Alguns indicadores estão definidos** no Estatuto Social da UEx, mas não há evidências de sua atuação (atas, comunicados) na gestão da escola.
- Alguns indicadores estão definidos** no Estatuto social e há evidências da atuação (atas, comunicados) **de alguns deles** na gestão da escola.
- Todos os indicadores estão definidos no Estatuto social e há evidência de atuação (atas, comunicados) **de todos** eles na gestão da escola.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
- 2 = Regular
- 3 = Bom
- 4 = Muito Bom

Dimensão 2. Planejamento e Controle

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Plano anual de atividades.		
Plano de Gastos (aplicação dos recursos).		
Pesquisas de Preços e Orçamentos.		
Procedimentos para contratação de serviços		

Critérios de Avaliação:

1. Há evidências **de um indicador** do planejamento e controle dos recursos do PDDE.
2. Há evidências de **até dois indicadores** do planejamento e controle dos recursos do PDDE.
3. Há evidências de **até três indicadores** do planejamento e controle dos recursos do PDDE.
4. Há evidências de **todos os indicadores** do planejamento e controle dos recursos do PDDE.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
 2 = Regular
 3 = Bom
 4 = Muito Bom

Dimensão 3. Gestão Contábil-Financeira

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Controle da movimentação financeira da UEx.		
Documentos Contábeis e Fiscais (Livros Ata, Caixa e Tombo).		
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ainda que isento (em caso de contratação de serviços de		

terceiros com incidência de imposto).		
Escrituração Contábil Fiscal - ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ainda que de isenção ou negativa.		
Relação Anual de Informações Sociais (Rais).		

Critérios de Avaliação:

1. Há evidências de **até dois indicadores** da gestão contábil-financeira dos recursos do PDDE.
2. Há evidências de **até três indicadores** da gestão contábil-financeira dos recursos do PDDE, sendo um deles obrigatoriamente os documentos contábeis e fiscais (Livros Ata, Caixa e Tombo).
3. Há evidências de **até quatro indicadores** da gestão contábil-financeira dos recursos do PDDE, sendo dois deles obrigatoriamente o controle e movimentação financeira da UEx o os documentos contábeis e fiscais (Livros Ata, Caixa e Tombo).
4. Há evidências de **todos os indicadores** da gestão contábil-financeira dos recursos do PDDE.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
 2 = Regular
 3 = Bom
 4 = Muito Bom

Dimensão 4. Prestação de Contas

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Relatório Anual de Execução dos Recursos.		
Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários.		
Consolidação de Pesquisas de Preços ou a justificativa pela não realização.		
Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados.		
Extrato bancário com toda a movimentação de recursos no período da prestação de contas.		

Conciliação Bancária, na hipótese de constar saldo financeiro existentes em 31 de dezembro nas contas específicas		
Relação de bens adquiridos ou produzidos.		
Termo de Doação de Bens.		
Atas de aprovação do plano de gastos bem como de sua execução.		
Parecer e registro das informações da prestação de contas da UEx pela EEx e registro no SiGPC.		

Critérios de Avaliação:

1. Há evidências **de até três indicadores** da prestação de contas dos recursos do PDDE.
2. Há evidências de **até cinco indicadores** da prestação de contas dos recursos do PDDE.
3. Há evidências de **até oito indicadores** da prestação de contas dos recursos do PDDE.
4. Há evidências de **todos os indicadores** da prestação de contas dos recursos do PDDE.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
2 = Regular
3 = Bom
4 = Muito Bom

Dimensão 5. Participação Social

Indicadores	Evidência	
	Sim	Não
Ações de Acompanhamento e fiscalização (reuniões, assembleias, etc.)		
Processo de escolha dos dirigentes		

Critérios de Avaliação:

2. **Não há evidências** dos indicadores de participação social do PDDE na UEx.
3. **Há evidências** do processo de escolha de dirigentes no estatuto social e em editais de convocação, mas **não há evidências** de participação da comunidade escolar no acompanhamento e fiscalização da gestão de recursos do PDDE na UEx.
4. **Há evidências** do processo de escolha de dirigentes no estatuto social e em editais de convocação, mas a participação no acompanhamento e fiscalização da gestão de recursos do PDDE na UEx é restrita ao Conselho Escolar sem a participação da comunidade.
5. **Há evidências** do processo de escolha de dirigentes no estatuto social e em editais de convocação e da participação no acompanhamento e fiscalização da gestão de recursos do PDDE na UEx pelo Conselho Escolar e pela comunidade de forma ativa.

Conceito Final da Dimensão:

- 1 = Ruim
2 = Regular
3 = Bom
4 = Muito Bom

Para a avaliação final das dimensões do SMGe, será atribuído um conceito global para a Unidade Executora Própria – UEx. Para a definição do conceito global, foram atribuídos pesos para cada uma das dimensões, apresentadas a seguir, que subsidiarão a elaboração do Índice Global de Eficácia da Gestão (IGEG) do PDDE.

Dimensão	Peso	Percentual
Organização administrativa (OA)	01	10,0
Planejamento e Controle (PLC)	02	20,0
Gestão Contábil-financeira (GCF)	02	20,0
Prestação de Contas (PCO)	03	30,0
Participação Social (PS)	02	20,0

A fórmula de Cálculo do Índice Global de Eficácia da Gestão do PDDE é a seguinte:

$$\text{IGEG} = \frac{[(\text{EO} \cdot 1) + (\text{PLC} \cdot 2) + (\text{GCF} \cdot 2) + (\text{PCO} \cdot 3) + (\text{PS} \cdot 2)]}{10}$$

g. 5.4 Avaliação do SMGe

A partir da delimitação das dimensões, indicadores e métricas de avaliação do SMGe, foi necessária a realização de um processo de avaliação, que ocorreu no âmbito das visitas técnicas *in loco* e dos encontros com gestores municipais e técnicos das secretarias de educação dos municípios e dos estados da Região Nordeste. O processo de avaliação envolveu a realização de duas visitas *in loco*, como também a realização de três oficinas que ocorreram em encontros presenciais realizados em Salvador (BA), João Pessoa (PB) e Recife (PE).

5.4.1 Avaliação das Oficinas realizadas nos Encontros Presenciais

As oficinas foram realizadas no período da tarde, conforme programação do evento. Antes de iniciar a oficina, foram apresentadas as seguintes recomendações:

1. Cada grupo deve definir um coordenador e um relator que serão responsáveis pela organização da discussão e do relato das atividades desenvolvidas pelo grupo.
2. Cada grupo deverá avaliar cada uma das dimensões do SMGe, indicadores e métricas de avaliação. Para subsidiar esse processo, considere as seguintes questões:
 - ◆ Qual a importância de um sistema de monitoramento da Gestão do PDDE?

- ◆ As dimensões propostas estão adequadas? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.
 - ◆ Os indicadores propostos estão adequados? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.
 - ◆ Os critérios de avaliação estão coerentes com a quantidade e a finalidade dos indicadores? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.
 - ◆ Os pesos propostos para o cálculo do índice global de eficácia da Gestão do PDDE estão adequados? Em caso negativo, indicar o que não está adequado e qual a proposta do grupo.
3. O grupo pode realizar todas as sugestões de ajustes em uma das cópias do documento.
4. As discussões no grupo terão a duração de até 80 minutos. Cada grupo terá até 20 minutos para o relato da avaliação do SMGe no grande grupo.

Durante a oficina, o pesquisador esteve disponível para interagir nos grupos e sanar qualquer dúvida, além de realizar alguns esclarecimentos relacionados às dimensões e aos indicadores. Nas cidades de Salvador e Recife, os participantes foram organizados em dois grupos. Em João Pessoa, como o número de participantes foi maior, foram organizados três grupos. Após as discussões, em pequenos grupos foi organizada uma sessão de apresentação dos resultados. Esse momento foi gravado pelo pesquisador com o objetivo de utilizar todas as informações para a análise, e para dar atenção total aos participantes na gestão da apresentação e do debate. Todas as apresentações foram transcritas e analisadas. Os resultados serão apresentados a seguir.

A) Importância do Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE

Uma das perguntas indicadas nas orientações para os participantes envolveu a discussão da importância do Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE.

Os grupos que participaram do encontro presencial em Salvador indicaram que o monitoramento tem como objetivo acompanhar, ajustar, otimizar os recursos existentes nas Unidades Executoras para melhorar o acompanhamento da execução dos recursos no avanço da qualidade da educação básica.

Em João Pessoa, a percepção dos grupos sobre a importância de um sistema de monitoramento é que este auxilia na execução dos recursos, pela escola, com autonomia. Além disso, pode auxiliar a capacitar os gestores e conselhos na gestão dos recursos, visando melhorar o IdeGES e, com isso, ser contemplado com o PDDE Desempenho.

Na cidade de Recife, os grupos discutiram e um deles indicou que um sistema de monitoramento auxilia na gestão dos recursos, fornece direcionamento para o planejamento com eficiência e avalia o desempenho da unidade escolar.

B) Avaliação das dimensões do SMGe

Nas três oficinas realizadas, os grupos avaliaram que as dimensões e respectivas definições estavam adequadas, com exceção de um dos grupos da cidade de Salvador, que sugeriram um ajuste na denominação da Dimensão Gestão Contábil-Financeira e sugeriram uma mudança para Gestão Fiscal, Contábil e Financeira. A justificativa para tal mudança é que alguns indicadores envolviam aspectos fiscais. Para avaliar a proposta, a dimensão e seus indicadores foram enviados para dois professores da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, um da área de Administração e outro da área de Ciências Contábeis, para avaliarem a denominação da dimensão. Os dois professores indicaram que a denominação Gestão Contábil-Financeira estava adequada para os indicadores da dimensão.

C) Avaliação dos indicadores das dimensões do SMGe

Em relação aos indicadores das dimensões, constatou-se que os participantes da oficina de Salvador foram os que apresentaram mais sugestões de ajustes. De maneira global, houve consenso de que os indicadores estão adequados. Algumas sugestões são apresentadas a seguir, tomando como referência as dimensões.

Na dimensão Organização Administrativa, houve apenas uma sugestão de retirar o conselho deliberativo em um grupo participante da oficina no encontro presencial de João Pessoa. Isso ocorreu porque os integrantes indicaram que na maioria dos estatutos das UEx's não constam esse indicador, mas a resolução prevê a implantação do conselho deliberativo e a receita federal faz a exigência de que o conselho deve ser incluído no estatuto.

Em relação a dimensão Planejamento e Controle, os maiores questionamentos estão relacionados ao indicador “procedimentos para contratação de serviços”, sobretudo nas oficinas de Salvador. Um dos grupos sugeriu alterar procedimentos para requisitos. Outro grupo destacou a necessidade de maior detalhamento de informação entre o contratante e o contratado. Ainda sobre esse indicador, houve uma sugestão de incluir na descrição do indicador “com registro em ata”.

No que diz respeito à Gestão Contábil-Financeira, apenas um grupo de Salvador solicitou incluir “planilha e extrato” no indicador controle de movimentação financeira.

Para a dimensão Prestação de Contas, não houve sugestão de mudança, mas um dos grupos de Salvador sugeriu incluir um indicador associado ao Banco do Brasil, considerando a dificuldade de relacionamento. O pesquisador, entretanto, informou que esse indicador é externo à UEx, o que dificultaria incluí-lo como indicador e, principalmente, que ele integre um escore de avaliação.

No que se refere à participação social, um dos grupos de Salvador sugeriu acrescentar o indicador “formação de conselheiros da UEx”.

D) Avaliação dos Critérios de Avaliação

Não houve sugestão de ajustes para os critérios de avaliação de nenhum dos grupos que participaram do encontro presencial.

E) Avaliação do Índice Global de Eficácia

No SMGe, foi proposto um indicador de eficácia, denominado Índice Global de Eficácia da Gestão do PDDE. Alguns grupos emitiram algumas sugestões de alteração dos pesos. As alterações são apresentadas a seguir.

- Organização Administrativa: alterar o peso de 01 para 02.
- Planejamento e Controle: alterar o peso de 02 para 01.
- Gestão Contábil-financeira: alterar o peso de 02 para 03.
- Participação Social: alterar o peso de 02 para 01.

Um dos grupos realizou uma observação relevante para a atribuição do índice global de eficácia. Houve a sugestão de padronização de valores finais do índice global da eficiência da gestão do PDDE, de 1 a 4, para a escala de 0 a 10, com o objetivo de possibilitar uma comparação com o valor do IdeGES. Essa sugestão é muito pertinente e será levada em consideração pela equipe de pesquisadores quando do desenvolvimento da plataforma Web do SMGe.

F) Avaliação e Sugestões dos participantes sobre o Encontro Presencial

Ao final de cada evento, o pesquisador oportunizou a fala aos participantes sobre o evento, como também a indicação de sugestões. Dois dos participantes agradeceram a iniciativa e ressaltaram que o encontro presencial foi um momento de aprendizado, diálogo e interação.

Outro participante parabenizou pela organização do evento, pois oportunizou os participantes a refletirem sobre a prática do monitoramento nas prefeituras. Indicou que tem realizado o monitoramento, chamado os conselhos, e percebeu que o encontro trouxe uma contribuição prática que pode melhorar o trabalho de monitoramento e torná-lo mais estruturado. Sugeriu mais oficinas como a do evento. Uma palavra pode ajudar no monitoramento.

Para um dos participantes, o debate de ideias, de forma democrática, possibilitou a todos indicarem visões, percepções, e ir ajustando de acordo com as vivências, experiências.

Um dos participantes afirmou acreditar que as discussões ajudaram a dar mais clareza, já que secretários da educação precisam assegurar a administração de verbas para auxiliar na gestão dos recursos. O sistema de monitoramento vem para essa atualização.

Para um dos participantes, foi um momento importante a discussão sobre a sistematização do PDDE com uma nova roupagem e as discussões foram muito boas. Para ele, foi uma das poucas formações que teve algo propositivo. Sente falta nos encontros de algo com esse formato, e considera que todo evento deveria ter uma metodologia que envolva três momentos: abordagem do tema, discussão e encaminhamento. O encontro teve finalidade alcançada. Parabenizou o CECAMPE-NE, pela organização, e os colegas. Destacou, ainda, que é importante acolher todos os pensamentos, pois vivemos em um mundo plural e aprendemos de forma dialética com as convergências e divergências.

Também indicou que, se possível, o CECAMPE-NE deveria ser mais ousado, indo além, pois a proposta está fundamentada na legislação do PDDE.

Ao final dos encontros, o pesquisador destacou a importância da contribuição dos participantes e destacou que daqui a alguns anos, quando o SMGe for implementado, eles terão a oportunidade de refletir que contribuíram em uma das fases do desenvolvimento do Sistema. Destacou, em uma formação, a importância da implantação de um programa de formação de gestores do PDDE, com ênfase em competências, pois colaboraria para minimizar muitos problemas associados aos estilos de liderança e perfil de competências dos gestores de UEx.

Para o pesquisador, o propósito do CECAMPE-NE é o desenvolvimento de ações que gerem benefícios para a escola, para os estudantes e para a sociedade.

h. 5.5 Encaminhamentos para Implantação do SMGe

Após o desenvolvimento de todas as etapas do SMGe, fica evidente a contribuição científica e tecnológica do Sistema e o impacto no monitoramento das políticas públicas do FNDE relacionadas ao PDDE e Ações Integradas.

O número de encontros em que o SMGe foi avaliado é satisfatório, considerando que no terceiro encontro não houve tantas sugestões de ajustes na proposta. Além disso, percebeu-se que os gestores das escolas visitadas tiveram algumas dificuldades em avaliar as dimensões e indicadores, sobretudo os relacionados à Gestão Contábil-Financeira e à Prestação de Contas, pois essas dimensões são de responsabilidade das prefeituras municipais e secretarias estaduais. Isso revela que o melhor público-alvo para avaliar o SMGe foi o do Encontro Presencial, pois são profissionais que atuam em EM e EEx.

A seguir, são apresentados alguns encaminhamentos para implementação do SMGe.

1. Avaliar, com a equipe do Eixo de Assistência Técnica, a proposta do SMGe para realizar a validação interna do sistema;
2. Solicitar o registro do SMGe no INPI. Essa ação é fundamental, uma vez que existem várias empresas de consultoria que desenvolveram sistemas de prestação de contas e podem utilizar a proposta desenvolvida pelo CECAMPE=NE e implementar um sistema de monitoramento similar ao desenvolvido pelos pesquisadores do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica;
3. Planejar, desenvolver e implementar o SMGe, a partir de uma aplicação Web, um software que será hospedado nos servidores do FNDE e que será acessado remotamente pelas EEx, EM e UEx, visando monitoramento em tempo real das UEx's;
4. Registrar o software do SMGE no INPI.

6. 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório apresentou os resultados alcançados pela equipe do produto 3 do Eixo de Assistência Técnica em relação as metas pactuadas no âmbito do Projeto Técnico. Destaca-se o cumprimento de todas as metas, conforme apresentado neste relatório, bem como o desenvolvimento de outras ações que contribuíram com a realização de ações de capacitação técnica e monitoramento, no âmbito do Eixo Assistência Técnica. Este fato, demonstra o trabalho da equipe de pesquisadores no desenvolvimento de ações que culminaram com o cumprimento do objeto pactuado.

Os resultados alcançados possibilitaram o mapeamento das boas práticas de gestão a partir do questionário elaborado pelos pesquisadores. Esse mapeamento auxiliou na estruturação do roteiro do vídeo sobre o desenvolvimento de boas práticas de gestão do PDDE e suas Ações Integradas.

A realização das visitas in loco e os diagnósticos realizados a partir de entrevistas e dos questionários aplicados no âmbito das capacitações, como também a realização das oficinas nos encontros de dirigentes foram fundamentais para a proposição de um de um Sistema de Monitoramento da Gestão do PDDE (SMGe) e o mapeamento das boas práticas. Os resultados possibilitaram ainda a elaboração de um manual de boas práticas de gestão, elaborado em conjunto com os pesquisadores do Produto 2.

Espera-se que os resultados apresentados neste relatório auxiliem os gestores de UEx e Entidades Mantenedoras no desenvolvimento e disseminação de práticas exitosas de gestão do PDDE que promovam melhoria nos índices de desempenho e de qualidade da educação básica no Nordeste brasileiro. O CECAMPE/NE é o parceiro do FNDE nessa missão e empreenderá esforços para colaborar na disseminação de boas práticas que potencializem a gestão democrática e a participação social a partir dos programas de descentralização de recursos do FNDE.

7. REFERÊNCIAS

CECAMPE-NE. PROJETO TÉCNICO O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação, João Pessoa, 2020.

FNDE. *Guia de Atuação do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais CECAMPE*. Brasília/DF: 2020.

MAFASSIOLI, A. S. 20 anos do Programa Dinheiro Direto na Escola: um olhar crítico sobre as interferências na gestão escolar e financeira pública. *Fineduca -Revista de Financiamento da Educação*, Porto Alegre, v. 5, n.12, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.17648/fineduca-2236-5907-v5-67555>.

PERONI, V.M.V.; ADRIÃO, T. *Programa Dinheiro Direto na Escola: uma proposta de redefinição do papel do Estado na educação?* Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007, 204 p.

APÊNDICES